

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА

Медетова Раушан Мамадияровна¹, Илясов Ботир Кодирович²

¹заведующая отделом Национального института педагогики воспитания, д.п.н., ст.н.с.,

²старший преподаватель Учебного центра военной подготовки Национального университета Узбекистана, майор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181457>

Наше время наполнено динамичными изменениями в стране, которые не обошли своим влиянием воинские коллективы и их жизнедеятельность. Вооруженные Силы, являясь одним из основных институтов общества, подвергаются как количественным, так и качественным изменениям.

Армейская авиация имеет огромное значение для Вооружённых Сил как средство повышения мобильности войск, их огневой поддержки в ходе боевых действий, выполнения специальных задач. Важное значение имеет деятельность лётного состава армейской авиации при ликвидации последствий стихийных бедствий в различных регионах мира. Вместе с тем, в подготовке лётного состава военной авиации следует обратить особое внимание решению следующих проблем. В профессиональной подготовке специалистов военной авиации имеются следующие недостатки: низкий уровень знаний теоретических вопросов обеспечения безопасности полетов, практической аэродинамики, тактики, авиатехники; недостаточные умения в штурманской и навигационной подготовке, использовании средств связи и объективного контроля; слабые навыки в технике пилотирования; низкие командные навыки; не достаточно сформированные качества, такие как дисциплинированность, организаторские способности, компетентность и др.

Для того, чтобы обеспечить летную подготовку на должном уровне, важно обеспечить безопасность полетов; предъявлять квалификационные требования к специалистам военной авиации для того, чтобы они могли выполнить общий налет часов, процесс подготовки специалистов военной авиации должен быть системным и обеспечивать выполнение в полном объеме требований руководящих документов по подготовке специалистов военной авиации. Эти недостатки влияют на уровень их профессиональной подготовленности.

Подготовленность лётного состава во многом определяется организацией процесса подготовки, содержательной и методической сторонами его функционирования. Анализ современного состояния подготовки лётного состава позволил определить эффективные технологии его осуществления, в которой успешно сочетаются положительные стороны проблемно-деятельностной концепции обучения и поэтапного формирования знаний, навыков и умений.

В высших военных образовательных учреждениях используется опыт наставничества, сочетание теоретической подготовки с практической деятельностью. Реформирование Вооруженных Сил и системы военного образования предъявляют новые

требования к качественным параметрам образования и содержанию обучения специалистов военной авиации. Поэтому возникла необходимость рассмотрения педагогических основ подготовки специалистов военной авиации и его подготовленности к деятельности в соответствии с их предназначением.

Как свидетельствует анализ учебных программ и проведенные опросы специалистов военной авиации, процесс подготовки обеспечивает их готовность к выполнению служебных обязанностей как летчика.

Исходя из задач исследования, нами был осуществлен научно-теоретический анализ подготовки специалистов военной авиации к обучению и разработаны ее педагогические основы, направленные на проверку эффективности комплексной программы повышения его эффективности.

В условиях реформирования Вооруженных Сил повышение эффективности процесса подготовки специалистов военной авиации к будущей профессиональной деятельности станет эффективней, если его организация будет осуществляться на педагогической основе в соответствии с основным видом деятельности летного состава высших военных образовательных учреждений.

Нами осуществлено комплексное изучение деятельности специалистов военной авиации в объектах исследования, проанализирована практика подготовки специалистов военной авиации в трех высших военных образовательных учреждениях. Проведены индивидуальные и групповые беседы с будущими специалистами военной авиации; изучены планы лётно-методической работы, учебно-боевой подготовки, приказов, указаний и распоряжений вышестоящих структур; документов, регламентирующих деятельность лётно-инструкторского состава; планов лётно-методических сборов; типовых и учебных планов и конспектов по проведению занятий со специалистами военной авиации и курсантами; протоколов заседаний методических советов; журналов руководства полетами и контроля.

Разработанные теоретические основы подготовки специалистов военной авиации базируются на тенденциях развития процесса подготовки; концептуальных положениях подготовки специалистов военной авиации; профессиограмме, в которой определены параметры направленности, компетентности, качества, необходимые для выполнения функций командира-руководителя, военного лётчика, лётчика-инструктора; учебную программу по педагогике (включающую разделы истории развития военно-педагогической мысли подготовки военных кадров, педагогические основы деятельности лётно-инструкторского состава, руководства военно-педагогическим процессом); критерии и показатели процесса подготовки.

Теоретические основы процесса подготовки специалистов военной авиации включают цели, задачи, сущность и его содержание, методы и средства повышения эффективности процесса подготовки специалистов военной авиации.

Апробированная в ходе опытно-экспериментальной работы комплексная программа повышения эффективности процесса подготовки специалистов военной авиации, включает требования к их подготовке, психологические тесты, учебную программу по педагогике, карты оценки подготовленности и процесса подготовки лётно-инструкторского состава к обучению специалистов военной авиации; задачи, проблемы, ситуации педагогической деятельности, которые используются при проведении занятий по методике задачного подхода; систему стимулирования педагогической деятельности.

Выявлены и обоснованы пути повышения эффективности процесса подготовки специалистов военной авиации: развитие организационных основ процесса подготовки специалистов военной авиации; совершенствование его содержания; повышение методического мастерства специалистов военной авиации.

На основе проведенного педагогического исследования можно определить, что теоретические основы подготовки специалистов военной авиации целесообразно определить в широком смысле как исторические аспекты процесса подготовки, концепцию подготовки специалиста военной авиации, квалификационные требования и профессиографическую характеристику, программу подготовки, технологию и методику подготовки, специфические закономерности, принципы, категории и понятия процесса подготовки, пути повышения его эффективности; практические знания с включением цели, задач, сущности и содержания процесса подготовки; критериев и показателей его оценки, структуру процесса, методы и способы его проведения, средства оценки результатов достижения цели подготовки.

Педагогическое исследование процесса подготовки специалистов военной авиации позволило определить основные концептуальные положения, которые наиболее важны для дальнейшей работы при создании концепции профессиональной подготовки. Концептуальные положения, выявленные в ходе анализа подготовки специалистов военной авиации, определяют их деятельность как педагогическую в учебной, методической, научной и других видах работы. Ход опытно-экспериментальной работы подтвердил правильность данного подхода и возможности дальнейшего рассмотрения подготовки специалистов военной авиации на основе Государственного образовательного стандарта и квалификационных требований.

Уточненные сущность и содержание процесса подготовки специалистов военной авиации, его психолого-педагогическая структура, которая включает субъекты и объекты, цели и задачи, закономерности и противоречия, принципы, методы, формы и средства подготовки; критерии и показатели подготовленности специалистов военной авиации, методика определения уровня подготовленности специалистов военной авиации, результаты и условия, влияющие на эффективность данного процесса.

Комплексно-целевая программа работы руководящего и преподавательского составов высших военных образовательных учреждений по повышению эффективности подготовки специалистов военной авиации, обоснованные пути и педагогические условия совершенствования процесса подготовки специалистов военной авиации, развитие мотивации у специалистов военной авиации, актуализацию технологии задачного подхода в ходе подготовки специалистов военной авиации способствовали реализации цели исследования.

ЛИТЕРАТУРА

1. O‘zbekiston Respublikasi 2018-yil 9-yanvardagi O‘RQ-458-son “O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa doktrinasi to‘g‘risida”gi qonuni: <https://lex.uz>
2. O‘zbekiston Respublikasi 2020-yil 23-sentabrdagi O‘RQ-637-son “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni: <https://lex.uz>
3. Ковалёв Г.Н. Совершенствование военно-педагогической подготовки курсантов авиационных вузов: Дис. ... канд. пед. наук. – М., 2001.